

Лечение и профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Ханина Елена Евгеньевна, студент
Кропотов Александр Валентинович, доктор медицинских наук, профессор,
научный руководитель
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования
«Тихоокеанский государственный медицинский университет» (Россия, г. Владивосток)

Аннотация. В статье были рассмотрены общие вопросы об инфекции COVID-2019, вызванной коронавирусом SARS-CoV. Указаны современные методы диагностики, лечения и профилактики согласно рекомендациям национальных регуляторных органов и Всемирной организации здравоохранения по лечению заболеваний и септического шока, вызванных SARS-CoV-2, в том числе перечень рекомендуемых лекарственных средств, способы их применения и ограничения фармакотерапии.

Ключевые слова: новая коронавирусная инфекция COVID-19, коронавирусы, РНК-вирус, острый респираторный дистресс-синдром, патогенетическая терапия.

Treatment and prevention of new coronavirus infection (COVID-19)

Khanina Elena Evgenievna, student
Kropotov Aleksander Valentinovich, doctor of Medical Sciences, professor, scientific adviser
Federal State Educational Institution of Higher Education "Pacific State Medical University"
(Russia, Vladivostok)

Abstract. The article considered general questions about the COVID-2019 infection caused by the SARS-CoV coronavirus. Modern methods of diagnosis, treatment and prevention are indicated according to the recommendations of national regulatory authorities and the World Health Organization for the treatment of diseases and septic shock caused by SARS-CoV-2, including a list of recommended medicines, methods of their use and restrictions of pharmacotherapy.

Keywords: new coronavirus infection COVID-19, coronaviruses, RNA virus, acute respiratory distress syndrome, pathogenetic therapy.

Введение

В конце 2019 г. в Китайской Народной Республике (КНР) произошла вспышка новой коронавирусной инфекции с эпицентром в городе Ухань (провинция Хубэй).

• Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 февраля 2020 г. определила официальное название инфекции, вызванной новым коронавирусом - COVID-19 («Coronavirus disease 2019»).

• Международный комитет по таксономии вирусов 11 февраля 2020 г. присвоил официальное название возбудителю инфекции - SARS-CoV-2.

В настоящее время продолжается интенсивное изучение клинических и эпидемиологических особенностей заболевания, разработка новых средств его профилактики и лечения. Наиболее распространённым клиническим проявлением нового варианта коронавирусной инфекции является двусторонняя пневмония (вирусное диффузное альвеолярное повреждение с микроангиопатией), у 3-4% пациентов зарегистрировано развитие острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС). У части больных развивается гиперкоагуляционный синдром с тромбозами и тромбоэмболиями, поражаются также другие органы и системы (центральная нервная система, миокард, почки, печень, желудочно-кишечный тракт, эндокринная и иммунная системы), возможно развитие сепсиса и септического шока [2].

Этиология

Коронавирусы (Coronaviridae) - это большое семейство РНК-содержащих вирусов, способных инфицировать животных (их естественных хозяев) и человека [3].

В настоящее время среди населения циркулируют 4 сезонных коронавируса (HCoV-229E, -OC43, -NL63 и -HKU1), которые круглогодично присутствуют в структуре ОРВИ, и, как правило, вызывают поражение верхних дыхательных путей лёгкой и средней степени тяжести, а также 2 высокопатогенных коронавируса - вирус ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и новой коронавирусной инфекции COVID-19.

COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) - это потенциально опасное заболевание, вызываемое вирусом SARS-CoV-2, которое может протекать как в форме лёгкой острой респираторной вирусной инфекции, так и в тяжёлой форме. Представляет собой одноцепочечный РНК-содержащий вирус, относится к линии Beta-CoV В семейства Coronaviridae; II группа патогенности (как SARS-CoV и MERS-CoV).

Патоморфология

Коронавирус окружён суперкапсидом, который пронизан редко расположенными шипами, имеющими строение тонких шеек и расположенных на них шарообразных головок, что по внешнему виду напоминает корону.

Название связано со строением вируса, шиповидные отростки которого напоминают корону. Назначение «короны» у коронавирусов связано с их специфическим механизмом проникновения через мембрану клетки путём имитации «фальшивыми молекулами» молекул, на которые реагируют трансмембранные рецепторы клеток. После того как рецептор захватывает фальшивую молекулу с «короны», он продавливается вирусом в клетку и за ним РНК вируса входит в клетку. Антигенная разнородность вирусов обуславливает значительную частоту повторного инфицирования возбудителями других серологических типов.

Эпидемиология

– Природным резервуаром вируса SARS-CoV-2 являются летучие мыши.

– Дополнительным резервуаром могут служить млекопитающие, поедающие летучих мышей, с самым широким распространением среди людей.

Филогенетические исследования выделенных штаммов показали, что геномные последовательности вирусов, найденных в летучих мышах, на 99% идентичны тем, что выделены у пациентов с COVID-19.

Источником инфекции является больной человек, в том числе находящийся в инкубационном периоде заболевания, и бессимптомный носитель SARS-CoV-2.

Наибольшую опасность для окружающих представляет больной человек в последние два дня инкубационного периода и первые дни болезни.

– Пути передачи: воздушно-капельный (при кашле, чихании, разговоре); воздушно-пылевой; контактный; фекально-оральный.

Установлена роль COVID-19 как инфекции, связанной с оказанием медицинской помощи. Медицинские работники подвергаются самому высокому риску инфицирования, поскольку в процессе выполнения профессиональных обязанностей имеют длительный аэрозольный контакт [2].

– Факторы передачи: воздух, пищевые продукты и предметы обихода, контаминированные вирусом.

Патогенез

Входные ворота возбудителя – эпителий верхних дыхательных путей и эпителиоциты желудка и кишечника.

Диффузное повреждение альвеоцитов, развивается вирусная пневмония, при этом вирус вызывает повышение проницаемости клеточных мембран и усиленный транспорт жидкости, богатой альбумином, в интерстициальную ткань лёгкого и просвет альвеол – развивается интерстициальный и альвеолярный отёк. При этом разрушается сурфактант, что ведёт к коллапсу альвеол, в результате резкого нарушения газообмена развивается острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) (40% летальность).

Группы риска тяжёлого течения заболевания и риска летального исхода:

- люди старше 60 лет;
- пациенты с хроническими болезнями (сахарным диабетом, болезнями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, онкологическими заболеваниями) [4].

Клинические особенности

Инкубационный период составляет от 2 до 14 суток, в среднем 5-7 суток.

Клинические симптомы:

- повышение t тела ($> 90\%$);
- кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) в 80% случаев;
- одышка (30%);
- утомляемость (40%);
- ощущение заложенности в грудной клетке ($> 20\%$)

✓ Также могут отмечаться боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса, признаки конъюнктивита.

✓ Наиболее тяжёлая одышка развивается к 6-8-му дню от момента заболевания.

✓ Также установлено, что среди первых симптомов могут быть миалгия (11%), спутанность сознания (9%), головные боли (8%), кровохарканье (2-3%), диарея (3%), тошнота, рвота, сердцебиение. Данные симптомы в дебюте инфекции могут наблюдаться и при отсутствии повышения температуры тела.

Клинические варианты и проявления COVID-19:

– ОРВИ (поражение только верхних отделов дыхательных путей);

– пневмония без дыхательной недостаточности;

– ОРДС (пневмония с ОДН);

– сепсис, септический (инфекционно-токсический) шок;

– ДВС-синдром, тромбозы и тромбоэмболии

Гипоксемия ($SpO_2 < 88\%$) развивается более чем у 30 % пациентов.

Степени тяжести течения COVID-19:

– Лёгкая форма – с поражением только верхних дыхательных путей;

– Среднетяжёлая форма – пневмония без дыхательной недостаточности;

– Тяжёлая форма – пневмония с развитием дыхательной недостаточности, ЧДД ≥ 30 в мин., сатурации $\leq 93\%$, $PaO_2/FiO_2 < 300$, или появлением инфильтратов в лёгких в виде матового стекла», занимающих более 50% лёгких в течение 24-48 часов;

– Очень тяжёлая/критическая форма – пневмония, ОРДС, сепсис, септический шок, полиорганная недостаточность

Таблица 1. Летальность в зависимости от возраста

Возраст	Летальность
≥ 80	14, 8 %
70-79	8,0 %
60-69	3,6 %
50-59	1,3 %
40-49	0,4 %
10-19 / 20-29 / 30-39	0,2 %
0-9	0 %

Диагностика коронавирусной инфекции

• Клинический анализ крови выявляет реакции иммунитета. При коронавирусной инфекции наблюдаются признаки стандартного вирусного заболевания: снижение уровня лейкоцитов (вплоть до абсолютной лейкопении) или нормальный размер эритроцитов,

снижение уровня нейтрофилов, эозинофилов и тромбоцитов, увеличение числа лимфоцитов и моноцитов

- **Общий анализ мочи**, как правило, без изменений. При развитии тяжёлых форм заболевания наблюдается протеинурия и цилиндрурия (появление в моче белка и цилиндров)

- **Биохимический анализ крови** оценивает функциональную активность органов. Возможно повышение АЛТ, АСТ, С-реактивного белка, креатинина, провоспалительных цитокинов, молочной кислоты и прокальцитонина - маркера сепсиса (прогностически указывает на неблагоприятное течение заболевания)

- **РИФ** - реакция иммунофлюоресценции на выявление антигена. Материалом для исследования служат мазки-отпечатки слизистой носа или отделяемого носоглотки, которые берутся с помощью специального стерильного тампона.

- **ИФА** - иммуноферментный анализ на выявление специфических антител (IgM и IgG). Для исследования кровь из вены берётся дважды с интервалом в 10-14 дней

Интерпретация результатов теста:

- отрицательны оба класса антител - вероятнее всего, человек пока не болен коронавирусной инфекцией, но может заболеть (нужны повторные тесты);

- положительны только IgM - в настоящий момент пациент переносит острую инфекцию;

- положительны оба класса антител - человек болеет уже длительное время;

- положительны только IgG - обследуемый переболел давно и имеет иммунитет.

Ставить утвердительный диагноз только на основании результатов ИФА не стоит.

- **ПЦР диагностика** позволяет определить тип вируса с помощью выявления РНК. В случае с SARS-CoV-2 материал для диагностики (мазок) берётся из полости носа и ротоглотки, реже используется кровь, моча и фекалии. Результаты теста будут известны через 3-4 часа.

Оценивать результаты ПЦР следует совместно с ИФА:

- если ПЦР положительна, то с высокой вероятностью в настоящий момент человек переносит заболевание (нужен карантин);

- если ПЦР отрицательна и при этом выявлены антитела IgM и IgG (или только IgG), то можно говорить о перенесённом ранее заболевании и отсутствии эпидемиологической опасности (не нужен карантин).

Иногда контрольная ПЦР после получения отрицательного результата ПЦР в подтверждённом ранее случае коронавирусной инфекции показывает положительный результат. Это возможно в небольшом количестве случаев: когда в организме действительно присутствуют вирусные частицы, причём их концентрация будет намного меньше предыдущей (когда человек был в разгаре болезни), либо когда тест-система реагирует на нежизнеспособный вирус. Такие люди, вероятнее всего, не представляют явной опасности для окружающих, но для однозначных выводов пока недостаточно данных.

- **Культивирование вируса на культуре клеток мышей** - выделение вируса в специализированных лабораториях.

- **Рентгенологическое исследование** позволяет обнаружить инфильтраты в лёгочной ткани при пневмонии, например по типу "матового стекла".

- **Компьютерная томография** также может выявить пневмонические изменения, в т. ч. на начальных этапах.

Этиотропное лечение

Анализ литературных данных по клиническому опыту ведения пациентов с атипичной пневмонией, связанной с коронавирусами SARS-CoV и MERS-CoV, позволяет выделить несколько этиотропных препаратов, которые рекомендовано использовать в комбинации:

- Лопинавир+ритонавир;
- Хлорохин;
- Гидроксихлорохин;
- Препараты интерферонов

Среди препаратов, которые находятся на стадии клинических испытаний у пациентов с COVID-19, можно отметить также:

- Умифеновир;
- Ремдесивир;
- Фавипиравир

Рекомбинантный интерферон альфа:

- препарат, обладающий местным иммуномодулирующим, противовоспалительным и противовирусным действием;

- раствор для интраназального введения;

- по 3 капли в каждый носовой ход 5 раз в день в течение 5 дней;

- разовая доза - 3000 МЕ, суточная доза -15000-18000 МЕ

Интерферон бета-1b (ИФН-β1b):

- обладает антипролиферативной, противовирусной и иммуномодулирующей активностью;

- 0,25 мг/мл (8 млн МЕ) подкожно в течение 14 дней (всего 7 инъекций);

- в текущих клинических исследованиях инфекции MERS-CoV ИФН-β1b используется в комбинации с Лопинавир+Ритонавир;

- рекомбинантный интерферон IFN-β1b повышает супрессорную активность мононуклеарных клеток периферической крови и снижает устойчивость Т-лимфоцитов. Запускает экспрессию ряда белков, обладающих противовирусным, антипролиферативным и противовоспалительным действием. Смещает цитокиновый баланс в пользу

противовоспалительных цитокинов, тормозит пролиферацию лейкоцитов и нарушает презентацию аутоантигенов, снижает темп миграции лейкоцитов через ГЭБ за счёт снижения экспрессии металлопротеаз, увеличивающих проницаемость ГЭБ, снижает связывающую способность и экспрессию рецепторов к интерферону-гамма, а также усиливает их распад, является антагонистом интерферона-гамма;

- проведенные ранее *in vitro* исследования показали, что он проявляет максимальную активность в сравнении с другими вариантами интерферонов (ИФН-α1a, ИФН-α1b и ИФН-β1a)

Лопинавир+Ритонавир:

– Лопинавир - ингибитор ВИЧ-1 и ВИЧ-2 протеазы ВИЧ;

– Ритонавир - ингибитор аспартилпротеаз ВИЧ-1 и ВИЧ-2;

– таблетки/суспензия (400 мг Лопинавира/100 мг Ритонавира) назначаются каждые 12 ч в течение 14 дней в таблетированной форме;

– в случае невозможности перорального приёма препаратов Лопинавир+Ритонавир (400 мг Лопинавира/100 мг Ритонавира) вводится в виде суспензии (5 мл) каждые 12 часов в течение 14 дней через назогастральный зонд

Хлорохин:

– препарат, обладающий противомаларийным, противопротозойным действием;

– используется также при лечении красной волчанки, ревматоидного артрита в связи с противовоспалительным и иммуносупрессивным эффектом;

– таблетки 500 мг 2 раза в сутки в течение 7 дней

Гидроксихлорохин:

– в сравнении с хлорохином, гидроксихлорохин, вероятно, обладает меньшей цитотоксичностью и более выраженным противовирусным эффектом;

– в небольшие клинические исследования было показано, что комбинация азитромицина с гидроксихлорохином усиливает противовирусный эффект последнего;

– по структуре и механизму действия схож с хлорохином. Используется для лечения малярии и некоторых системных заболеваний соединительной ткани;

– схема: 400 мг 2 раза в первые сутки, затем 200 мг 2 раза в сутки в течение 6 дней;

– напротив, парентеральное применение ИФН- α при тяжелой острой респираторной инфекции (ТОРИ) может быть связано с риском развития ОРДС вследствие повышения экспрессии провоспалительных факторов;

– рекомбинантный интерферон бета-1b противопоказан к применению во время беременности;

– перед назначением хлорохина и гидроксихлорохина, а также во время приема этих препаратов следует уделить особое внимание результату ЭКГ, в частности, величине QT

Хлорохин и гидроксихлорохин обладают кардиотоксичностью, и их приём может сопровождаться развитием, например, синдрома удлиненного QT. Вопросы о назначении этих препаратов в случае измененной ЭКГ и о дальнейшей терапии в случае возникших на лечении изменений ЭКГ решаются строго индивидуально, в тесном взаимодействии с кардиологами.

Для контроля кардиотоксичности гидроксихлорохина, азитромицина необходимо проведение инструментального и клинического мониторинга, в том числе интервала QT, у следующих групп пациентов с повышенным риском:

1). мужчины старше 55 лет;

2). женщины старше 65 лет;

3). лица любого возраста, имеющие сердечно-сосудистые заболевания

Тоцилизумаб:

– препарат на основе моноклональных антител, ингибирует рецепторы ИЛ-6;

– при лечении COVID-19 предназначен для пациентов со среднетяжёлым и тяжёлым течением: с острым респираторным дистресс-синдромом, синдромом цитокинового шторма;

– концентрат для приготовления раствора для инфузий;

– 400 мг внутривенно капельно медленно (в течение не менее 1 часа), при недостаточном эффекте повторить введение через 12 ч;

– однократно вводить не более 800 мг

Например, рекомендованные схемы лечения в зависимости от тяжести заболевания (Рис. 1):

Форма заболевания	Препараты
Легкие формы (поражение только верхних отделов дыхательных путей)	Рекомбинантный интерферон альфа
Пневмония без дыхательной недостаточности	1) лопинавир+ритонавир +/- рибавирин или +/- рекомбинантный интерферон альфа; или 2) хлорохин +/- рекомбинантный интерферон альфа
Пневмония с развитием дыхательной недостаточности, ОРДС, сепсис	1) лопинавир+ритонавир + рекомбинантный интерферон бета-1b; 2) хлорохин

Рис. 1. Схемы лечения в зависимости от тяжести заболевания

Патогенетическая терапия

1. Инфузионная терапия - достаточное количество жидкости (2,5-3,5 л/сут и более, если нет противопоказаний по соматической патологии):

– при выраженной интоксикации, а также при дискомфорте в животе, тошноте и/или рвоте показаны энтеросорбенты (диоксид кремния коллоидный, полиметилсилоксанаполигидрат и др.);

– у пациентов в тяжёлом состоянии (отделения реанимации и интенсивной терапии) при наличии показаний проводится инфузионная терапия под обязательным контролем состояния пациента, включая АД, аускультативную картину лёгких, гематокрит (не ниже 0,35 л/л) и диурез;

– следует с осторожностью подходить к инфузионной терапии, поскольку избыточные трансфузии

жидкостей могут ухудшить насыщение крови кислородом, особенно в условиях ограниченных возможностей ИВЛ, а также спровоцировать или усугубить проявления ОРДС;

- с целью профилактики отёка головного мозга и отёка лёгких пациентам целесообразно проводить инфузионную терапию на фоне форсированного диуреза (лазикс/фуросемид 1% 2-4 мл в/м или в/в болюсно);

- с целью улучшения отхождения мокроты при продуктивном кашле назначают мукоактивные препараты (ацетилцистеин, амброксол, карбоцистеин, комбинированные препараты, в том числе растительные средства на основе экстракта плюща, тимьяна, первоцвета).

2. Бронхолитическая ингаляционная терапия (с использованием небулайзера) с использованием сальбутамолом, фенотеролом, с применением комбинированных средств (ипратропия бромид+фенотерол) целесообразна при наличии бронхообструктивного синдрома.

Симптоматическая терапия

1. Купирование лихорадки (жаропонижающие препараты - парацетамол):

- жаропонижающие назначают при температуре выше 38,0-38,5°C;

- при плохой переносимости лихорадочного синдрома, головных болях, повышении артериального давления и выраженной тахикардии (особенно при наличии ишемических изменений или нарушениях ритма) жаропонижающие препараты используют и при более низких цифрах.

2. Комплексная терапия ринита и/или ринофарингита (увлажняющие/ элиминационные препараты, назальные деконгестанты):

- для местного лечения ринита, фарингита, при заложенности и/или выделениях из носа начинают с солевых средств для местного применения на основе морской воды (изотонических, а при заложенности - гипертонических);

- в случае их неэффективности показаны назальные деконгестанты;

- при неэффективности или выраженных симптомах могут быть использованы различные растворы с антисептическим действием.

3. Комплексная терапия бронхита (мукоактивные, бронхолитические и прочие средства).

Таблица 2. Медикаментозная профилактика

Группа	Рекомендованная схема*
Здоровые лица и лица из группы риска (старше 60 лет или с сопутствующими хроническими заболеваниями)	ИФН-α (интраназальные формы) ** в соответствии с инструкцией по применению препарата (спрей, капли, раствор, лиофилизат для приготовления раствора, гель или мазь) ИЛИ Умифеновир по 200 мг 2 раза в неделю в течение 3 недель
Постконтактная профилактика у лиц при единичном контакте с подтверждённым случаем COVID-19, включая медицинских работников	ИФН-α (интраназальные формы) ** в соответствии с инструкцией по применению препарата (спрей, капли, раствор, лиофилизат для приготовления раствора, гель или мазь) + Умифеновир по 200 мг 1 раз в день в течение 10-14 дней

* При необходимости профилактические курсы повторяют.

** Беременным назначают только рекомбинантный ИФН-α2b.

Специфическая профилактика

В Российской Федерации для специфической профилактики COVID-19 у взрослых лиц зарегистрированы следующие вакцины [1]:

- комбинированная векторная вакцина («Гам-КО-ВИД-Вак»), дата регистрации 11.08.2020 г.;

- комбинированная векторная вакцина («Гам-КО-ВИД-Вак-Лио»), дата регистрации 25.08.2020 г.;

- вакцина на основе пептидных антигенов («Эпи-ВакКорона»), дата регистрации 13.10.2020 г.

Комбинированная векторная вакцина «Гам-КО-ВИД-Вак» получена биотехнологическим путём, при котором вирус SARS-CoV-2 не используется. Препарат состоит из двух компонентов: рекомбинантный аденовирусный вектор на основе аденовируса человека 26 серотипа, несущий ген S-белка SARS-CoV-2 (компонент I) и рекомбинантный аденовирусный вектор на основе аденовируса человека 5 серотипа, несущий ген S-белка SARS-CoV-2 (компонент II). Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» в форме замороженного препарата должна храниться в защищенном от света месте, при температуре не выше минус 18°C. При

проведении вакцинации допускается хранение размороженной однодозовой ампулы не более 30 минут. Флакон, содержащий 3,0 мл вакцины, предназначен для вакцинации пяти пациентов, содержит 5 доз по 0,5 мл. Допускается хранение вскрытого флакона по 3,0 мл не более 2 часов при комнатной температуре.

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» в форме жидкого препарата и вакцина «Гам-КОВИД-Вак-Лио» в форме лиофилизата для приготовления раствора должны храниться в защищенном от света месте, при температуре от +2 до +8°C. Хранение восстановленного препарата не допускается!

Вакцина на основе пептидных антигенов («Эпи-ВакКорона») представляет собой химически синтезированные пептидные антигены белка S вируса SARS-CoV-2, конъюгированные с белком-носителем и адсорбированные на алюминий-содержащем адъюванте (алюминия гидроксиде). Вакцина хранится при температуре от +2 до +8 °C. Вакцину не замораживать! Вакцину вводят двукратно с интервалом не менее 14-21 день в дозе 0,5 мл внутримышечно в верх-

ную треть наружной поверхности плеча, а при возможности - в латеральную широкую мышцу бедра.

Неспецифическая профилактика

- ранняя диагностика и активное выявление инфицированных, в том числе с бессимптомными формами;

- соблюдение режима самоизоляции;

- соблюдение дистанции от 1,5 до 2 метров;

- использование мер социального разобщения (временное прекращение работы предприятий общественного питания, розничной торговли (за исключением торговли товаров первой необходимости), переход на удалённый режим работы, перевод на дистанционное обучение образовательных организаций);

- соблюдение правил личной гигиены (мыть руки с мылом, использовать одноразовые салфетки при чихании и кашле, прикасаться к лицу только чистыми салфетками или вымытыми руками);

- использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовые медицинские маски, респираторы);

- проведение дезинфекционных мероприятий;

- орошение слизистой оболочки полости носа изотоническим раствором хлорида натрия;

- использование лекарственных средств для местного применения, обладающих барьерными функциями;

- своевременное обращение пациента в медицинские организации в случае появления симптомов ОРИ;

- другие мероприятия в соответствии с нормативными и методическими документами по борьбе с новой коронавирусной инфекцией [1].

Мероприятия в отношении источника инфекции:

Литература:

1. Временные методические рекомендации: профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 10 (08.02.2021).
2. Временные методические рекомендации: медицинская реабилитация при новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 2 (31.07.2020).
3. Virus Taxonomy: 2019 Release. International Committee on Taxonomy of Viruses. Available from: <https://talk.ictvonline.org/taxonomy>.
4. Menachery VD, Boyd L Yount Jr, et al. SARS-like cluster of circulating bat coronavirus pose threat for human emergence. Nat Med. 2015; 21 (12):1508-1513. doi:10.1038/nm.3985.

- диагностические;

- лечебные;

- изоляционные, включая госпитализацию по клиническим и эпидемиологическим показаниям, с использованием специального транспорта и соблюдением маршрутизации в медицинские организации

Мероприятия, направленные на механизм передачи возбудителя инфекции:

- очаговая дезинфекция: текущая и заключительная;

- соблюдение правил личной гигиены (мытьё рук, использование антисептиков, медицинских масок, перчаток);

- использование СИЗ для медработников;

- обеззараживание и утилизация медицинских отходов класса В

Мероприятия, направленные на восприимчивый контингент:

- экстренная профилактика;

- режимно-ограничительные мероприятия, включая клиническое наблюдение и карантин;

- обследование на SARS-CoV-2 при появлении клинических признаков инфекции.

Вывод

В заключение следует отметить, что появление новой коронавирусной инфекции COVID-19 поставило перед специалистами здравоохранения задачи, связанные с быстрой диагностикой и оказанием медицинской помощи больным. В настоящее время сведения об эпидемиологии, клинических особенностях, профилактике и лечении этого заболевания ограничены. В России уже зарегистрированы вакцины от коронавируса. Разработка российских учёных стала настоящим прорывом в борьбе с коронавирусом.